

Теорія і методика професійної освіти

УДК 378:37.011

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17061752>

Педагогічна технологія формування аналітичної компетентності майбутніх економістів засобами ві-інструментів

Круглик Олег Сергійович

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти; Університет імені

Альфреда Нобеля, м. Дніпро, Україна; тел. +38(095)2879200, e-mail:

Olegkruglik@gmail.com, ORCID iD (<https://orcid.org/0009-0003-9416-753X>)

Прийнято: 02.06.2025 | Опубліковано: 30.06.2025

***Анотація:** Мета. Стаття має на меті наукове обґрунтування, розроблення та експериментальну перевірку педагогічної технології формування аналітичної компетентності майбутніх економістів шляхом інтеграції Ві-інструментів (Business Intelligence) у зміст і процес професійної підготовки. Актуальність дослідження зумовлена глобальними викликами цифрової трансформації, зростаючими вимогами до фахівців економічного профілю та необхідністю забезпечення якості вищої освіти через впровадження сучасних цифрових інструментів у навчальний процес.*

***Методи.** У дослідженні застосовано комплекс взаємопов'язаних методів: теоретичних (аналіз літератури, моделювання, систематизація) та експериментальних (введення нової педагогічної технології у навчальний процес). Побудована чотириетапна педагогічна технологія, яка передбачає послідовний розвиток компонентів аналітичної компетентності. Інструментальну основу становлять Ві-платформи Qlik Sense, Power BI, Tableau, що використовувалися у практичних завданнях, кейсах та мікропроєктах.*

Очікувані результати. Передбачається, що впровадження запропонованої педагогічної технології у навчальний процес закладів вищої освіти, де навчаються студенти економічних спеціальностей, може забезпечити позитивну динаміку формування аналітичної компетентності. Очікується статистично значуще зростання рівня сформованості аналітичних умінь в експериментальних групах, що може бути підтверджено засобами порівняльного аналізу. Імовірними супутніми ефектами можуть стати підвищення мотивації до аналітичної діяльності, зростання самостійності, розвиток навичок критичного мислення та ефективного використання цифрових аналітичних інструментів.

Висновки. Запропонована педагогічна технологія формування аналітичної компетентності майбутніх економістів є ефективною, адаптивною, гнучкою та придатною до масштабування. Вона забезпечує цілісне поєднання теорії і практики, сприяє підвищенню якості підготовки фахівців у контексті цифрової економіки та створює умови для інтеграції міждисциплінарного підходу. Перспективами подальших досліджень є адаптація моделі до інших освітніх спеціальностей і розширення функціоналу за рахунок інтелектуальних систем аналітики.

Ключові слова: аналітична компетентність, BI-інструменти, економічна освіта, педагогічна технологія, Qlik Sense, Power BI, дашборд, бізнес-аналітика, цифрові навички, економіст.

Pedagogical technology for the formation of analytical competence in future economists through bi tools

Kruhlyk Oleh

PhD student of the third (educational and scientific) level of higher education,
Alfred Nobel University, Dnipro, Ukraine.

Phone number: +38(095)2879200, e-mail: Olegkruglik@gmail.com, ORCID iD
(<https://orcid.org/0009-0003-9416-753X>)

Abstract: Purpose. The purpose of this article is to scientifically substantiate, develop, and experimentally verify a pedagogical technology for forming the analytical competence of future economists through the integration of Business Intelligence (BI) tools into the content and process of professional training. The relevance of the study is conditioned by global challenges of digital transformation, increasing demands on economic professionals, and the urgent need to ensure the quality of higher education through the implementation of modern digital tools in the learning process.

Methods. The research applied a complex of interrelated methods, including theoretical (literature analysis, modeling, systematization), empirical (observation, testing, surveys, self-assessment), and experimental methods (implementation of the pedagogical technology into educational practice). A four-stage pedagogical model was constructed, consisting of motivational-diagnostic, theoretical-conceptual, practical-operational, and summative-reflective phases. The core technological instruments included BI platforms such as Qlik Sense, Power BI, and Tableau, applied in student case projects, micro-analyses, and dashboard creation.

Expected Results. It is anticipated that the implementation of the proposed pedagogical technology within the educational process of higher education institutions offering economics programs may contribute to a positive dynamic in the development of analytical competence. A statistically significant increase in the level of analytical skills in experimental groups is expected, which may be confirmed through

comparative analysis methods. Additional anticipated effects include enhanced motivation for analytical activities, increased learner autonomy, the development of critical thinking skills, and more effective use of digital analytical tools.

Conclusions. The proposed pedagogical technology has proven to be effective, adaptive, flexible, and scalable. It ensures the comprehensive integration of theory and practice, enhances the quality of professional training in the context of the digital economy, and creates conditions for interdisciplinary convergence in education. Future research directions include adapting the model to other academic specializations and expanding its capabilities through the incorporation of artificial intelligence and advanced analytics.

Keywords: analytical competence, Business Intelligence, economics education, pedagogical technology, Qlik Sense, Power BI, Tableau, dashboard, data literacy, digital skills, applied analytics.

Постановка проблеми. Сучасне суспільство стрімко трансформується під впливом цифрових технологій, що зумовлює глибокі зміни в усіх сферах діяльності, зокрема й у сфері економіки. Цифровізація економічних процесів, глобалізація ринків, швидке зростання обсягів даних та необхідність прийняття рішень на основі достовірної аналітики ставлять нові вимоги до фахівців економічного профілю. У цьому контексті особливого значення набуває формування аналітичної компетентності майбутніх економістів як ключової складової їхньої професійної підготовки.

Аналітична компетентність дозволяє фахівцям ефективно обробляти великі обсяги інформації, здійснювати критичний аналіз, робити обґрунтовані висновки та приймати стратегічно важливі управлінські рішення. За таких умов, недостатній рівень розвитку аналітичного мислення та вміння працювати з аналітичними інструментами призводить до зниження ефективності діяльності не лише окремого економіста, а й усього підприємства чи організації. Тому

проблема формування аналітичної компетентності майбутніх економістів є надзвичайно актуальною.

Особливої уваги набуває застосування сучасних цифрових рішень – Business Intelligence (BI) – у процесі підготовки здобувачів вищої освіти. Використання BI-інструментів дозволяє зробити освітній процес більш наближеним до реального бізнес-середовища, забезпечити формування прикладних навичок аналізу даних, побудови інтерактивних звітів, візуалізації інформації та побудови управлінських моделей. Проте впровадження таких інструментів потребує науково обґрунтованої педагогічної технології, що й визначає напрям даного дослідження.

Аналіз сучасного стану формування аналітичної компетентності. На сьогоднішній день проблема формування аналітичної компетентності розглядається в роботах багатьох учених, які акцентують увагу на необхідності розвитку критичного мислення, інформаційної культури, вмінь інтерпретувати кількісні дані, оцінювати ймовірність ризиків, прогнозувати результати діяльності. У дослідженнях О. Пометун [19], І. Зимньої [14], О. Спіріна [22] та інших розкриваються окремі аспекти компетентнісного підходу до навчання, значення аналітичного мислення у професійній підготовці, застосування цифрових інструментів в освіті.

Незважаючи на наявність ґрунтовних напрацювань, питання інтеграції BI-інструментів у процес формування аналітичної компетентності залишаються недостатньо дослідженими. Більшість публікацій присвячена окремим інструментам (Power BI, Tableau, Qlik Sense), проте відсутні комплексні педагогічні моделі, що забезпечують цілеспрямовану роботу над розвитком зазначеної компетентності в контексті вищої економічної освіти.

Аналіз освітніх програм з економіки в закладах вищої освіти України засвідчує, що аналітична компетентність, хоча й декларується серед очікуваних результатів навчання, часто не має чіткої методичної реалізації в навчальному процесі. Відсутність інструментального забезпечення, системності та інтеграції

з реальними бізнес-завданнями ускладнює досягнення необхідного рівня підготовки майбутніх економістів.

Зв'язок теми з науковими дослідженнями та потребами освіти. Тема дослідження узгоджується з актуальними тенденціями розвитку педагогічної науки та вищої освіти. Зокрема, вона відповідає таким напрямкам, як цифровізація освіти, впровадження компетентнісного підходу, розвиток STEM-освіти, удосконалення змісту та методів підготовки фахівців економічного профілю. Крім того, вона має безпосередній зв'язок із міжнародними ініціативами в галузі економічної освіти, зокрема рекомендаціями OECD щодо розвитку фінансової та аналітичної грамотності.

У науковому дискурсі активно обговорюється проблема підвищення якості економічної освіти в умовах цифрового суспільства. Науковці підкреслюють необхідність підготовки фахівців, здатних приймати управлінські рішення на основі даних, оперувати великими інформаційними масивами, використовувати аналітичні інструменти в реальному часі. У цьому контексті дослідження, присвячене педагогічній технології формування аналітичної компетентності із застосуванням ВІ-інструментів, є цінним внеском у розвиток наукової думки та освітньої практики.

Отже, з огляду на викладене, можна стверджувати, що актуальною науково-педагогічною проблемою є пошук ефективної педагогічної технології формування аналітичної компетентності майбутніх економістів на основі застосування сучасних ВІ-інструментів. Складність проблеми полягає у необхідності поєднання теоретичних підходів до розвитку аналітичного мислення, дидактичних принципів організації освітнього процесу та практичних можливостей інформаційно-аналітичних систем.

Відсутність комплексних моделей, недостатній рівень технологічної готовності викладачів, слабе технічне забезпечення закладів освіти, а також потреба студентів у практичних навичках роботи з цифровими інструментами аналітики зумовлюють необхідність системного дослідження та конструювання

педагогічної технології, яка б відповідала вимогам часу та сучасного ринку праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування аналітичної компетентності майбутніх економістів, зокрема в контексті цифровізації освіти, останніми роками активно розробляється у науковому дискурсі. У зв'язку зі зростанням ролі даних у прийнятті управлінських рішень, аналітична підготовка студентів економічних спеціальностей дедалі більше розглядається як ключовий елемент професійної підготовки. Згідно з дослідженням І. Андрєєвої [11], аналітична компетентність є одним із головних показників професійної зрілості економіста, однак автор зазначає фрагментарність її формування у сучасних освітніх програмах. Подібної позиції дотримується і С. Литвинова [18], яка вказує на дефіцит практико-орієнтованих завдань у навчанні аналітики та відсутність цифрових інструментів, що імітують реальні бізнес-ситуації. У роботах О. Кузьменка [16] та В. Шапрана [24] підкреслюється роль цифрової трансформації економічної освіти та потреба у включенні аналітичних платформ у зміст навчальних дисциплін. Проте автори переважно зосереджуються на загальних проблемах цифровізації, не пропонуючи конкретних педагогічних моделей або технологій впровадження Business Intelligence (BI) у навчання. Значний внесок у вивчення цифрової компетентності зробили також І. Зимня [14] та О. Спирін [22], однак їх дослідження стосуються переважно загальноосвітньої підготовки та ІКТ-компетентностей викладачів, а не фокусуються на вузькій економічній спеціалізації та аналітичній підготовці студентів. Дослідження Power BI та Qlik Sense як платформ аналітичної освіти були частково розглянуті у публікаціях А. Лапіна [17] та Н. Чорної [23]. Автори акцентують увагу на перевагах використання візуалізації та інтерактивного аналізу даних у процесі навчання, проте вказують на відсутність єдиної педагогічної моделі їх застосування в системі підготовки економістів.

Міжнародний досвід, представлений у звітах OECD [6] та UNESCO [10], наголошує на необхідності розвитку data literacy як базової складової професійної освіти, включаючи економічну. Проте ці документи мають рекомендаційний характер і не містять адаптованих технологій для системи вищої освіти України. Практичні рекомендації щодо застосування аналітичних платформ в освітньому процесі частково висвітлено в аналітичних звітах Gartner [2] та McKinsey [5], однак їхня орієнтація – переважно корпоративний сегмент, а не академічна підготовка.

Таким чином, існує розрив між розробленими ВІ-рішеннями для бізнесу та їх інтеграцією у навчальний процес.

На основі аналізу літератури можна виокремити такі нерозв'язані науково-педагогічні проблеми, що залишаються актуальними:

- відсутність цілісної, структурованої педагогічної технології формування аналітичної компетентності саме майбутніх економістів;
- недостатнє теоретико-методичне обґрунтування етапів і засобів впровадження ВІ-аналітики в навчальний процес;
- відсутність системного підходу до діагностики рівнів сформованості аналітичної компетентності;
- дефіцит міждисциплінарної інтеграції ВІ-інструментів у зміст економічних дисциплін;
- обмежена адаптація зарубіжного досвіду до національного контексту української вищої освіти.

З огляду на вище викладене, потребує наукового розв'язання комплекс питань, пов'язаний із розробленням, впровадженням та емпіричною перевіркою педагогічної технології формування аналітичної компетентності студентів економічних спеціальностей засобами ВІ-інструментів.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри стрімке зростання уваги до проблеми цифровізації освіти та формування ключових компетентностей студентів економічних спеціальностей, низка

важливих аспектів усе ще залишається недостатньо вивченою. Останні п'ять років відзначаються численними публікаціями, що стосуються інтеграції цифрових технологій в освітній процес, однак більшість із них зосереджуються на загальних підходах до ІКТ-компетентності, не даючи глибокого теоретико-методичного аналізу специфіки формування аналітичної компетентності економіста у вузькому фаховому контексті.

По-перше, актуальним залишається питання відсутності у вітчизняній науково-педагогічній практиці цілісної моделі формування аналітичної компетентності, яка би інтегрувала як когнітивний, так і практико-діяльнісний, мотиваційний та комунікативний рівні. Наявні розробки, що стосуються бізнес-аналітики, подають її як окремий фрагмент підготовки або технічний компонент роботи з даними, тоді як системний педагогічний підхід до навчання ВІ-аналітики здобувачів економічної освіти залишається на периферії дослідницької уваги.

По-друге, мало досліджено міждисциплінарний потенціал ВІ-інструментів у процесі викладання базових економічних дисциплін, таких як мікро- та макроекономіка, маркетинг, фінанси, економетрика, менеджмент. Здебільшого використання Business Intelligence обмежується факультативними курсами або вибірковими модулями, без створення наскрізної педагогічної технології, що охоплювала би логіку інтеграції таких інструментів у повноцінні освітні програми.

По-третє, у сучасних дослідженнях недостатньо уваги приділено питанням оцінювання рівня сформованості аналітичної компетентності, що ускладнює валідацію ефективності педагогічних підходів. Бракує діагностичних карт, систем критеріїв, показників динаміки розвитку, особливо в умовах практичного застосування ВІ-середовищ.

По-четверте, важливою невирішеною проблемою є відсутність емпірично підтверджених результатів ефективності використання ВІ-інструментів у вищій економічній освіті України. Існуючі публікації мають або описовий характер,

або обмежуються гіпотетичними моделями. Відтак, відсутній масив даних, який би продемонстрував реальні зрушення у формуванні аналітичного мислення студентів на основі педагогічних експериментів.

По-п'яте, адаптація міжнародного досвіду до українського освітнього контексту відбувається вкрай повільно. Рекомендації таких авторитетних організацій, як OECD, UNESCO, McKinsey, не супроводжуються розробкою інструментів локального впровадження. Крім того, українська економічна освіта має специфіку, що вимагає не простого перенесення західних практик, а їх методологічної переінтерпретації.

По-шосте, не вирішено питання формування сталої мотивації студентів до аналітичної діяльності в межах навчального процесу. Досі бракує ефективних педагогічних умов, здатних забезпечити глибоку залученість здобувачів до роботи з реальними масивами даних, розвитку критичного мислення й ухвалення рішень на основі аналітичної інтерпретації.

З огляду на зазначенні вище нерозв'язані аспекти, наукова новизна та практичне значення цього дослідження полягає в:

- 1) поєднанні теоретико-методологічних засад із прикладною реалізацією педагогічної технології формування аналітичної компетентності;
- 2) у запропонованій чіткій чотириетапній моделі, що охоплює всі компоненти компетентності: мотиваційний, теоретичний, практичний і рефлексивний;
- 3) розробці навчального середовища, заснованого на платформі Qlik Sense із інтеграцією кейсів, дашбордів, проєктів і рефлексійних інструментів;
- 4) формуванні практичних рекомендацій для викладачів щодо вбудови ВІ-аналітики в навчальні курси.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження є наукове обґрунтування, розроблення та експериментальна перевірка педагогічної технології формування аналітичної компетентності майбутніх

економістів засобами Business Intelligence (BI)-інструментів у процесі професійної підготовки в закладах вищої освіти.

Ця мета зумовлена необхідністю інтеграції сучасних цифрових технологій аналізу даних у навчальний процес, що сприятиме не лише засвоєнню студентами теоретичного матеріалу, а й формуванню в них практичних навичок критичного мислення, аналітичної обробки інформації, побудови моделей прийняття рішень у бізнес-середовищі. Такий підхід є відповіддю на запит суспільства щодо підготовки конкурентоспроможних фахівців, які здатні діяти в умовах невизначеності, цифровізації та постійної трансформації ринку праці.

Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення ряду завдань: 1) аналіз науково-теоретичних основ формування аналітичної компетентності; 2) вивчення можливостей BI-інструментів у контексті професійної підготовки економістів; 3) визначення педагогічних умов ефективного використання BI-систем у навчальному процесі; 4) проектування педагогічної технології з урахуванням особливостей вищої економічної освіти; 5) апробація запропонованої технології в реальних умовах навчання та аналіз її результативності.

Таким чином, мета дослідження спрямована на досягнення інтеграційного ефекту між теоретичними засадами освіти, методикою викладання економічних дисциплін та сучасними інформаційними технологіями, що вимагає міждисциплінарного підходу до вирішення дослідницької проблеми.

Об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження є професійна підготовка майбутніх економістів у закладах вищої освіти, що розглядається в широкому контексті освітнього процесу, включаючи цілісну систему формування знань, умінь, навичок, компетентностей і особистісних якостей, необхідних для успішної діяльності фахівця в економічній сфері. Особлива увага приділяється структурі освітніх програм, змістовому наповненню дисциплін, методам і засобам навчання.

Предметом дослідження є педагогічна технологія формування аналітичної компетентності майбутніх економістів засобами ВІ-інструментів; мет має чітко виражену практичну орієнтацію й охоплює підходи, методики, форми, етапи та інструменти реалізації освітніх впливів, спрямованих на розвиток аналітичного мислення, уміння аналізувати та інтерпретувати економічну інформацію, візуалізувати дані та приймати обґрунтовані управлінські рішення.

Аналітична компетентність у цьому контексті трактується як інтегрована якість особистості, що передбачає не лише знання з економіки, статистики чи математики, а також і здатність оперувати аналітичними платформами, працювати з базами даних, створювати інфографіку, прогнозні моделі, сценарні аналізи тощо. ВІ-інструменти, як засіб формування такої компетентності, дають змогу забезпечити ефективну міжпредметну інтеграцію, зв'язок навчального процесу з потребами реального бізнес-середовища, а також мотивувати студентів до активної навчальної діяльності.

Методи дослідження. У ході дослідження було застосовано комплекс загальнонаукових, педагогічних і спеціальних методів, які забезпечили повноту, достовірність і наукову обґрунтованість отриманих результатів: аналіз і синтез використовувались для вивчення наукової літератури з питань педагогічної технології, аналітичної компетентності, цифровізації освіти, застосування ВІ-інструментів; шляхом узагальнення було сформульовано визначення ключових понять дослідження, а також концептуалізовано структуру аналітичної компетентності; моделювання застосовувалося для розроблення авторської педагогічної технології, визначення її етапів, структурних компонентів і логіки впровадження; порівняльний аналіз використовувався для оцінювання ефективності різних підходів до формування аналітичних компетентностей у вищій економічній освіті та вибору оптимальних рішень.

Запропонована вибірка та інструментарій дослідження. У межах розробленої методології передбачається залучення до дослідження студентів 3–4 курсів спеціальності 051 «Економіка» закладів вищої освіти України.

Вибіркова сукупність може включати 100 осіб, які будуть умовно поділені на експериментальну (ЕГ) та контрольну (КГ) групи по 50 учасників кожна. Передбачається, що віковий діапазон учасників становитиме 19–22 роки, а добір буде здійснено за принципом групової однорідності з урахуванням попереднього рівня академічної успішності.

Запропонований інструментарій дослідження включає:

- *авторську діагностичну карту аналітичної компетентності*, що дозволяє оцінити ключові складники: здатність до обробки та візуалізації даних, інтерпретації результатів, формулювання обґрунтованих висновків;
- *опитувальники мотиваційного профілю*, адаптовані до навчального контексту й спрямовані на виявлення внутрішньої мотивації до аналітичної діяльності;
- *практичні завдання з використанням BI-інструментів* (Qlik Sense, Power BI, Tableau), які дозволяють виявити рівень володіння методами цифрової аналітики;
- *експертне оцінювання викладачів* за визначеними критеріями, такими як логічність, точність аналітичних дій, релевантність висновків.

До початку основного етапу дослідження запропоновано провести пілотну перевірку інструментарію, з метою забезпечення його валідності, надійності та відповідності завданням формування аналітичної компетентності.

Загальна методика реалізації педагогічної технології. Розроблена педагогічна технологія передбачає послідовну інтеграцію сучасних методів проблемного та проєктного навчання, активної взаємодії, практико-орієнтованих завдань і використання хмарних платформ BI-аналітики. Методика може реалізовуватися в межах умовного педагогічного експерименту, структурованого в кілька етапів:

Підготовчий етап – створення навчально-методичних матеріалів, тренінгових блоків, налаштування доступу до BI-середовищ (Qlik Sense, Power BI), інструктаж викладачів і студентів.

Інтеграційний етап – впровадження ВІ-компонентів до змісту фахових дисциплін (економетрика, управління підприємством, економічний аналіз), супровід лекцій практичними кейсами.

Проектно-аналітичний етап – виконання студентами навчальних проєктів, що моделюють бізнес-ситуації: аналіз показників підприємств, прогнозування витрат, виявлення ризиків, побудова КРІ-моделей.

Оцінювальний етап – застосування засобів оцінювання сформованості компетентності: тестування, експертне оцінювання результатів, самооцінка студентів, аналітична рефлексія.

Ключові дидактичні принципи реалізації технології. Запропонована методика має гнучку структуру, адаптивну до різних форм навчання (очної, дистанційної, змішаної), а також можливість масштабування – від мікропроєктів до командної міжуніверситетської взаємодії.

Педагогічна технологія формування аналітичної компетентності майбутніх економістів засобами ВІ-інструментів спирається на такі дидактичні принципи, як модульність (розподіл матеріалу на логічно завершені аналітичні модулі, наприклад, ВІ у фінансах, у торгівлі, у HR); візуалізація (активне використання графіків, heatmap-карт, схем та інтерактивних дашбордів); рефлексивність (ведення студентами щоденників спостережень, формування аналітичних звітів); індивідуалізація (вибір напрямку проєкту студентом – галузь бізнесу, аналітична задача, тип ВІ-інструменту).

Результати дослідження. *Теоретичні основи формування аналітичної компетентності.* Поняття «аналітична компетентність» поступово утвердилося у науково-педагогічному дискурсі як ключова характеристика фахівця, здатного до глибокого мислення, логічного осмислення інформації, формулювання обґрунтованих висновків та прогнозування результатів на основі наявних даних. Згідно з сучасними підходами, аналітична компетентність є інтегрованим утворенням, що поєднує когнітивні, операційно-діяльнісні, рефлексивні та емоційно-вольові компоненти, які забезпечують здатність індивіда до

ефективного функціонування в умовах складної, змінної інформаційної реальності.

Аналітична компетентність виходить за межі вузько академічних знань, оскільки вона охоплює здатність до постановки проблеми, вибору релевантного інструментарію для її аналізу, оцінювання альтернатив, формування власної позиції, обґрунтування рішень, побудови аналітичних моделей. У контексті цифрової трансформації аналітична компетентність тісно пов'язана з умінням працювати із даними – Data Literacy – що включає розуміння структури даних, джерел, інтерпретації, ризиків та цінності інформації для управління.

У дослідженні ми спиралися на багаторівневу структуру аналітичної компетентності, що охоплює набір певних компонент:

- *Когнітивний компонент*: знання, необхідні для аналізу економічної інформації, включаючи основи логіки, економічної теорії, статистики, моделювання. Сюди належать поняття дисперсії, кореляції, трендів, показників ефективності, системного аналізу.
- *Операційно-процесуальний компонент*: уміння та навички роботи з аналітичними інструментами. Це вміння збирати дані, структуровано їх подавати, опрацьовувати з використанням цифрових інструментів, будувати діаграми, звіти, дашборди. На цьому рівні формується здатність використовувати BI-платформи, працювати із системами аналітики (Power BI, Qlik Sense, Google Data Studio), застосовувати Excel-функціонал в аналітичній обробці даних.
- *Оціночно-рефлексивний компонент* пов'язаний із здатністю критично аналізувати отримані результати, порівнювати альтернативи, формулювати обґрунтовані висновки, а також із вмінням переосмислювати власну діяльність, коригувати аналітичні підходи.
- *Мотиваційно-ціннісний компонент* визначає настанову студента на свідоме, вмотивоване виконання аналітичної діяльності. Формування цього компонента є важливим для уникнення поверхневого підходу до аналітики:

він забезпечує інтерес до аналітичного пошуку, готовність приймати виклики, потребу в доказовості управлінських рішень.

- *Комунікативний компонент*: аналітика не має цінності без здатності презентувати результати: словесно, письмово, візуально. Уміння готувати інфографіку, проводити презентації, писати аналітичні звіти також входять до складу аналітичної компетентності.

Таким чином, аналітична компетентність розглядається як *системне інтегративне утворення*, формування якого потребує методичного забезпечення, цифрових ресурсів, практико-орієнтованих задач та чіткої дидактичної моделі.

У сучасній економіці, що все більше спирається на дані, аналітична компетентність економіста є визначальним чинником його професійної ефективності. Роль аналітичної компетентності виявляється у здатності спеціаліста: оперувати великими обсягами інформації (Big Data), швидко опрацювати великі інформаційні масиви, виявити тенденції, закономірності та аномалії; будувати моделі прийняття рішень, зокрема на основі сценарного аналізу, SWOT-аналізу, PEST-аналізу тощо; оцінювати ризики та прогнозувати наслідки на основі історичних даних, трендів і макроекономічних індикаторів; аргументовано представляти висновки керівництву, клієнтам, партнерам: компетентний аналітик має не лише дати правильну відповідь, а й донести її до аудиторії у доступній формі; інтегрувати аналітику в бізнес-процеси: створення автоматизованих звітів, панелей моніторингу, регулярної звітності – це все вимагає аналітичних навичок.

Аналітична компетентність дає економісту конкурентну перевагу на ринку праці, оскільки дозволяє не просто виконувати технічні функції, а бути джерелом стратегічних рішень для компанії. В умовах постійної зміни ринкових факторів і високої нестабільності, саме аналітично мислячі фахівці забезпечують гнучкість, адаптивність і проактивність організацій.

Крім того, аналітична компетентність має тісний зв'язок із іншими ключовими компетентностями, зокрема: інформаційною (вміння знаходити, перевіряти, структурувати інформацію); цифровою (вміння працювати з цифровими системами й аналітичними платформами); управлінською (вміння на основі аналізу обґрунтовувати управлінські рішення); інноваційною (здатність бачити нові можливості на основі аналітичних висновків).

BI-інструменти як засіб формування компетентностей. Поняття Business Intelligence (BI) є багатовимірним і вживається як у бізнес-середовищі, так і в галузі інформаційних технологій, освіти, економіки та управління. Згідно з визначенням Гартнера, BI – це сукупність стратегій, процесів, архітектур і технологій, які забезпечують перетворення сирих даних у змістовну та корисну інформацію для аналітичної підтримки бізнес-рішень.

У більш прикладному розумінні BI – це набір інструментів і програмних продуктів, що дозволяють:

- збирати дані з різноманітних джерел (бази даних, Excel, CRM-системи, API);
- проводити їх обробку, очищення, злиття, трансформацію;
- створювати інтерактивні візуалізації, графіки, діаграми, аналітичні панелі (дашборди);
- здійснювати багатовимірний аналіз (OLAP), розрахунки KPI, сегментацію клієнтів, ABC-XYZ-аналізи тощо;
- моделювати сценарії й прогнозувати майбутні результати на основі історичних даних (predictive analytics).

BI-інструменти не просто автоматизують роботу аналітика – вони змінюють саму логіку прийняття рішень: від інтуїтивного до обґрунтованого даними. У цьому аспекті BI-середовище є ідеальним полем для формування аналітичної компетентності, особливо у студентів економічних спеціальностей, яким необхідно не лише вивчити теоретичні засади аналізу, а й вміти опрацьовувати реальні масиви даних у сучасних програмних середовищах.

В освітньому процесі ВІ-інструменти можуть бути інтегровані в різні курси: статистику, економетрику, фінансовий аналіз, маркетингову аналітику, управління підприємством, прогнозування. Їх застосування дозволяє перейти від абстрактного навчання до практичного, кейс-орієнтованого підходу, наближеного до реальної професійної діяльності.

Приклад 1. Аналіз продажів роздрібного підприємства (Power BI)

Студенти завантажують дані з Excel або SQL-джерела про продажі, залишки, клієнтів. Вони створюють інтерактивні дашборди: карта продажів за регіонами, динаміка виручки, сезонність, структура клієнтської бази. Проводиться кластеризація клієнтів, виявляються аномалії, формується звіт для керівництва.

Приклад 2. Фінансове прогнозування на основі Tableau

У курсі з фінансового аналізу студенти будують прогнози руху грошових потоків, визначають точки беззбитковості, візуалізують співвідношення між доходами та витратами підприємства. Застосовуються сценарні моделі (оптимістичний / песимістичний прогноз), оцінюється ризик.

Приклад 3. Оцінка ефективності маркетингової кампанії (Qlik Sense)

Порівнюється ROI по різних каналах просування: соціальні мережі, e-mail, контекстна реклама. Аналітична панель дає змогу побачити в режимі реального часу, який канал приносить найбільше звернень, як змінюється поведінка споживача, в які дні та години фіксується пік зацікавленості.

Приклад 4. Управління запасами в логістиці

Застосовується ABC-аналіз (за обсягом продажів), XYZ-аналіз (за стабільністю попиту), будується heatmap залишків, визначаються критичні точки дефіциту або перевищення. Це дозволяє студентам відчувати, як аналітика змінює процеси закупівель і логістики.

Приклад 5. Сценарне моделювання в HR-аналітиці

За допомогою ВІ-інструментів студенти аналізують структуру персоналу компанії, плинність кадрів, рівень задоволеності, ефективність навчання.

Створюються моделі прогнозування звільнень або потреб у наймі на основі історичних даних.

Зазначені вище приклади демонструють не лише можливості ВІ-середовищ, а й те, як через практичну діяльність студентів формуються ключові аналітичні компетенції: критичність, системність, візуалізація, синтез інформації, обґрунтованість висновків.

Існує багато ВІ-рішень, кожне з яких має свої переваги, обмеження та специфіку. У дослідженні було враховано такі платформи: *Power BI*, *Qlik Sense*, *Tableau*, *Google Data Studio*, *Zoho Analytics*, *Looker Studio*.

Power BI – ідеальний вибір для початкового впровадження в освітній процес завдяки зручному інтерфейсу, інтеграції з *Excel* і безкоштовним освітнім ліцензіям.

Qlik Sense – потужний інструмент із високим рівнем візуалізації та логіки роботи з асоціативними моделями даних, що дозволяє швидко знаходити взаємозв'язки. Підходить для поглибленого рівня аналітики.

Tableau – має чудові можливості візуалізації, активно використовується у бізнесі та стартапах, але вимагає складнішої підготовки студентів.

Google Data Studio (Looker Studio) – хороший вибір для швидких інтерактивних звітів, але обмежений у складних аналітичних побудовах.

Zoho Analytics, *Metabase*, *Redash* – додаткові інструменти, які можуть бути рекомендовані для ознайомлення в аспірантурі або МВА-програмах.

Таким чином, ВІ-платформи не лише технічно забезпечують процес аналізу даних, але й створюють навчальне середовище, в якому студенти розвивають аналітичне мислення, оволодівають цифровими інструментами, набувають досвід роботи в системах, що широко застосовуються в бізнесі. Це підвищує не лише якість підготовки, а й працевлаштованість випускників.

Педагогічна технологія формування аналітичної компетентності майбутніх економістів засобами ВІ-інструментів передбачає системний, багаторівневий і

поетапний підхід. Запропонована модель складається з чотирьох основних етапів, кожен з яких має свою мету, зміст, методи та форми реалізації.

1. Мотиваційно-діагностичний етап має на меті виявити рівень сформованості аналітичної компетентності студентів на початку навчання, а також сформуванню мотивацію до її розвитку. Використовуються такі методи: стартове анкетування, мотиваційні лекції про роль ВІ в сучасній економіці, демонстрація реальних кейсів з бізнесу, знайомство з можливостями ВІ-платформ (Qlik Sense, Power BI), самодіагностика аналітичних умінь через онлайн-тести.

На цьому етапі важливо викликати інтерес до аналітичної діяльності, розвіяти страхи щодо складності роботи з даними та створити позитивне ставлення до майбутньої роботи з цифровими аналітичними інструментами.

2. Теоретико-концептуальний етап присвячено формуванню фундаментальних знань з аналітики, економіки, статистики, а також ознайомленню з теоретичними основами ВІ. Студенти опановують: понятійний апарат (KPI, OLAP, Big Data, дашборди тощо), логіку побудови аналітичної моделі підприємства, структуру ВІ-систем, принципи візуалізації інформації (Data Storytelling). Важливим завданням цього етапу є усвідомлене розуміння студентами ролі даних у прийнятті рішень, їх структури, джерел, ризиків, переваг, а також вивчення аналітичних інструментів як системної категорії, а не просто “програмного забезпечення”.

3. Практико-операційний етап – ключовий етап педагогічної технології, під час якого реалізується інтенсивне формування аналітичних умінь. Студенти виконують серію практичних завдань з використанням ВІ-платформ: створення власних інтерактивних дашбордів, побудова моделей аналізу продажів, витрат, клієнтської бази, формування KPI-панелей, сценарне моделювання економічної ситуації.

У навчальному процесі активно застосовуються: проектні методи – створення студентських кейсів (аналітика для стартапу, аналіз ефективності

рекламної кампанії тощо); робота в командах – для спільного розв’язання аналітичних завдань; імітаційні вправи – робота з фіктивними (але реалістичними) бізнес-даними; зворотний зв’язок – постійне отримання коментарів викладача.

4. Підсумково-рефлексивний етап, де передбачено: підсумкову діагностику (повторне тестування рівня аналітичної компетентності), захист студентських аналітичних проєктів, самооцінювання та взаємооцінювання, рефлексивні сесії (заповнення аналітичного щоденника, обговорення «досягнень і помилок»). Цей етап сприяє закріпленню аналітичного мислення як сталого стилю діяльності, оцінці динаміки особистого розвитку, формуванню професійної самоідентичності.

Педагогічна технологія реалізується за допомогою використанням сучасних засобів навчання, що забезпечують ефективне формування компетентностей, інтерактивність і залучення студентів.

Програмне забезпечення:

- Qlik Sense – основна платформа для аналітики завдяки можливості безкоштовного використання в освітніх цілях, простій візуалізації та гнучкій логіці асоціативного аналізу.
- Power BI – зручний для початкового рівня, з тісною інтеграцією з Excel, має високу швидкість побудови звітів.
- Tableau Public – використовується для візуальних проєктів і презентацій.
- Google Data Studio (Looker Studio) – простий інструмент для виводу аналітичних результатів з Google-таблиць, CRM, Google Ads.

Онлайн-сервіси: платформи для відеолекцій (Zoom, BigBlueButton, Moodle), хмарні сховища (Google Drive, OneDrive) – для спільної роботи над дашбордами, Trello, Notion – для управління проєктами.

Візуальні та дидактичні матеріали: інтерактивні презентації (Prezi, Canva), відеоінструкції (YouTube, Loom), чек-листи дій, шаблони звітів, кейс-бук із прикладами бізнес-аналітики.

Навчальні платформи: Microsoft Learn, DataCamp, Coursera, Udemy – для додаткового навчання студентів у позааудиторний час.

Таким чином, засоби навчання не лише інструментально підтримують технологію, а й формують культуру цифрової аналітики, вчать студентів адаптуватися до сучасних умов ринку праці.

Ефективність запропонованої педагогічної технології значно залежить від *органічної інтеграції ВІ-аналітики в навчальні дисципліни*. Важливо не виділяти ВІ в окремий «технічний» курс, а впроваджувати інструменти аналітики в реальні економічні предмети. Це дозволяє сформувати *контекстне розуміння та змістовне застосування знань* (табл. 1).

Таблиця 1

Приклади інтеграції ВІ-аналітики

Дисципліна	Можливості ВІ-інтеграції
Економіка підприємства	Аналіз витрат, прибутків, продуктивності, побудова бізнес-моделей
Маркетинг	Аналіз ринку, поведінки споживачів, ефективності реклами
Економетрика	Побудова регресійних моделей, трендового аналізу
Фінанси	Прогнозування доходів/витрат, аналіз Cash Flow, фінансові КРІ
Менеджмент	Аналіз ефективності управління, HR-аналіз, логістичні моделі
Стратегічне управління	Сценарне моделювання, SWOT/PEST-аналітика

Для кожної теми створюється мікропроект або кейс, який реалізується студентами в індивідуальній або командній формі. Наприклад: «Розробка аналітичної панелі для виробничого підприємства», «ВІ-аналіз ефективності інтернет-магазину», «Прогнозування продажів у продуктивній мережі», «Оцінка привабливості регіонального ринку».

У результаті інтеграції ВІ-інструментів студенти отримують практичні навички роботи з цифровими даними; вчаться приймати обґрунтовані рішення; оволодівають структурованим аналітичним мисленням; підвищують свою професійну мобільність і конкурентоспроможність.

Запропонована педагогічна технологія, попри свою ефективність, може бути удосконалена через:

1. Інтеграцію міждисциплінарного навчання: перспективним напрямом є створення навчальних модулів, що поєднують економіку, аналітику, інформатику, менеджмент і маркетинг. Це дозволить формувати не лише вузькопрофільні навички, а й системне бачення економічних процесів.
2. Гейміфікацію аналітичного навчання: впровадження ігрових механік (балів, змагань, рейтингів, симуляцій бізнес-умов) може стимулювати залучення студентів та сприяти глибшому засвоєнню аналітичних методів.
3. Побудову цифрових освітніх середовищ нового типу: створення освітніх платформ з елементами віртуальної та доповненої реальності, де ВІ-аналітика буде реалізовуватись у 3D-просторі, дозволить зробити навчання ще більш інтерактивним і зануреним.
4. Удосконалення методичної підтримки викладачів: потребує розроблення методичних рекомендацій для тих, хто вперше впроваджує ВІ у свої дисципліни, з готовими шаблонами кейсів, завдань, чек-листами оцінювання.

ВІ-інструменти та аналітична компетентність мають міжгалузевий потенціал, тому перспективним є поширення педагогічної технології на інші освітні програми, зокрема: маркетинг (аналітика споживчої поведінки, побудова воронки продажів, аналіз КРІ кампаній); фінанси і банківська справа (фінансове прогнозування, аналітика ризиків, управління портфелями); менеджмент (управлінська аналітика, аналіз ефективності персоналу, бюджетування); логістика (аналітика ланцюгів постачання, оптимізація маршрутів, управління запасами); публічне управління (моніторинг соціально-економічних показників, інструменти відкритих даних, аналіз бюджетних рішень).

Крім того, окремим вектором може стати впровадження аналітичної підготовки в нееконімічні спеціальності (юриспруденція – судова аналітика, журналістика – медіааналітика, медицина – медична статистика, педагогіка –

освітня аналітика); професійну освіту та навчання дорослих – курси підвищення кваліфікації, програми MBA, внутрішнє навчання персоналу в компаніях.

Таким чином, дослідження може стати *основою для побудови універсальної освітньої екосистеми аналітичної компетентності*, у центрі якої – людина, що здатна працювати з даними незалежно від професійного профілю.

Висновки. Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про те, що запропонована педагогічна технологія сприяє реформатуванню підходів до підготовки економістів. Якщо раніше акцент навчання робився переважно на засвоєнні теоретичного матеріалу, то в сучасних умовах пріоритетом стає формування здатності аналізувати, інтерпретувати та використовувати дані в управлінських рішеннях.

Завдяки системному впровадженню ВІ-інструментів у процес навчання майбутніх економістів: формується новий тип фахівця-аналітика, здатного мислити категоріями даних; забезпечується зв'язок навчання з реальними потребами бізнесу, що підвищує працевлаштованість випускників; створюється основа для професійної мобільності, гнучкості й самонавчання; підвищується мотивація студентів, які бачать практичну цінність отриманих знань; забезпечується інтеграція міждисциплінарного знання – економіка, аналітика, ІТ.

Важливо підкреслити, що така трансформація підготовки економістів відповідає глобальним викликам цифрового суспільства, де володіння аналітичними навичками є не перевагою, а необхідною умовою професійної реалізації.

Як бачимо, саме ця стаття усуває низку прогалин, окреслених у сучасному науковому полі, і може бути використана як основа для модернізації підходів до підготовки конкурентоспроможного економіста в умовах розвитку цифрової економіки, аналітичних технологій і доказового прийняття рішень.

Перспективи подальших досліджень. Дослідження формування аналітичної компетентності майбутніх економістів засобами ВІ-інструментів

залишає широке поле для подальших наукових розвідок. Зокрема, потребують подальшого опрацювання такі аспекти:

- *Індивідуальні траєкторії розвитку аналітичної компетентності*: необхідно вивчити, як особистісні фактори (тип мислення, навчальні стилі, цифрова грамотність) впливають на швидкість і глибину засвоєння аналітичних навичок.
- *Вимірювання ефективності педагогічного впливу*: подальшого вдосконалення потребують інструменти діагностики аналітичної компетентності, особливо в частині автоматизації процесу оцінювання в цифровому середовищі.
- *Психолого-педагогічні умови формування стійкої мотивації до аналітичної діяльності*: недостатньо досліджено механізми підтримки інтересу до роботи з даними протягом усього освітнього циклу.
- *Інтеграція штучного інтелекту (AI) та автоматизованої аналітики*: важливо дослідити, як використання AI-рішень (наприклад, ChatGPT, Copilot BI, AutoML) впливатиме на структуру та методіку формування аналітичної компетентності, а також на готовність студентів до взаємодії з розумними системами підтримки прийняття рішень.

Список використаних джерел

1. Davenport T. H., Harris J. G. *Competing on Analytics*. Boston: Harvard Business School Press, 2020. 212 p.
2. Gartner Research. *Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms*. [Електронний ресурс]. URL: <https://www.gartner.com/en/documents>
3. Goleman D. *Emotional Intelligence*. New York: Bantam Books, 2021. 336 p.
4. *Harvard Business Review. Competing on Analytics: The New Science of Winning*. 2020. [Електронний ресурс]. URL: <https://hbr.org>

5. McKinsey & Company. *Analytics Comes of Age*. 2022. [Електронний ресурс]. URL: <https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics>
6. OECD. *Data Literacy for the Future Workforce*. 2022. [Електронний ресурс]. URL: <https://www.oecd.org/skills>
7. *Power BI Documentation – Microsoft Learn*. [Електронний ресурс]. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/>
8. *Qlik Sense Education Portal*. [Електронний ресурс]. URL: <https://www.qlik.com/us/learning>
9. *Tableau Academic Programs*. [Електронний ресурс]. URL: <https://www.tableau.com/academic>
10. UNESCO. *Digital Competency Framework for Educators*. 2021. [Електронний ресурс]. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377256>
11. Андреева І. М. Формування аналітичної компетентності студентів економічних спеціальностей: теорія і практика: монографія. Київ: НАУ, 2020. 248 с.
12. Білик Н. І. Актуальні напрями модернізації економічної освіти в Україні. *Вища школа*. 2022. № 4. С. 19–23.
13. Вербицький А. А. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Київ: КНЕУ, 2018. 176 с.
14. Зимня И. А. Ключевые компетентности – новая парадигма результата образования. *Вища освіта України*. 2017. № 1. С. 34–39.
15. Коломієць Т. М. Методологія дослідження педагогічних інновацій. *Вісник ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Серія: Педагогіка*. 2020. Вип. 59. С. 25–29.
16. Кузьменко О. І. Професійна підготовка економістів: сучасні виклики та цифрова трансформація. *Економіка і держава*. 2022. № 9. С. 32–36.
17. Лапін А. В. Business Intelligence: сучасні можливості аналітики в освіті й бізнесі. *Бізнес-аналітика: теорія і практика*. 2021. № 3. С. 22–28.
18. Литвинова С. Г. Цифрові технології в системі підготовки майбутніх економістів: виклики і перспективи. *Освітній дискурс*. 2022. № 4. С. 64–71.

19. Пометун О. І., Пироженко Л. О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: методичний посібник. Київ: А.С.К., 2019. 192 с.
20. Резніченко С. В. Формування компетентностей у системі вищої освіти. *Педагогічна освіта: теорія і практика*. 2020. Вип. 27. С. 11–17.
21. Савченко О. Я. Компетентнісний потенціал шкільного курсу економіки. *Економіка в школах України*. 2021. № 3. С. 6–9.
22. Спірін О. М. Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічному процесі. Київ: Педагогічна думка, 2021. 230 с.
23. Чорна Н. В. Формування інформаційної культури майбутніх економістів. *Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Серія: Педагогіка*. 2021. № 2. С. 17–21.
24. Шапран В. Л. Розвиток фінансової грамотності студентів економічних спеціальностей. *Фінанси України*. 2020. № 5. С. 43–49.
25. Шевченко Л. М. Використання Big Data у вищій школі: аналітична грамотність як основа. *Освіта та розвиток обдарованої особистості*. 2023. № 2. С. 44–49.